

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KAS MĒS ESAM¹

Mūsu uzdevums ir palīdzēt mūsu dalībvalstīm uzlabot to iekļaujošās izglītības politiku un praksi attiecībā uz visiem izglītojamiem. Viss mūsu darbs pilnībā atbilst un sniedz tiešu atbalstu starptautiskām un Eiropas Savienības politikai iniciatīvām par izglītību, taisnīgumu, vienādām iespējām un tiesībām visiem izglītojamajiem.

Mēs esam neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 31 dalībvalstu sadarbības platforma². Kā vienīgā Eiropas iestāde, ko īpaši šim uzdevumam uztur tās dalībvalstis, mēs rīkojamies, lai nodrošinātu daudz iekļaujošākas izglītības sistēmas. Aģentūra ir dibināta 1996. gadā, to līdzfinansē mūsu dalībvalstu izglītības ministrijas un Eiropas Komisija un atbalsta Eiropas Parlaments.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

² Austrija, Beļģija (flāmu un franču kopienas), Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija (Anglija, Skotija, Velsa un Ziemeļīrija), Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

KAS IR MŪSU UZMANĪBAS CENTRĀ

UZ PIERĀDĪJUMIEM BALSTĪTA INFORMĀCIJA

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (2006. g.) un dažādas ES direktīvas un paziņojumi liek skaidri saprast, ka valstīm vairs nav jādiskutē par to, *kas* ir iekļaujoša izglītība vai *kāpēc* tāda būtu jānodrošina. Tagad ir nepieciešamas norādes par to, *kā* īstenot iekļaujošas izglītības sistēmas skolotāju, klašu, skolu, reģionu, pašvaldību un nacionālo politiku līmenī. Mēs sniedzam valstīm **uz pierādījumiem balstītu informāciju** un ieteikumus par galveno politiku īstenošanu praksē.

Mēs galveno uzmanību pievēršam iekļaujošai izglītībai visplašākajā tās nozīmē – aplūkojot izglītojamo atšķirības un daudzveidību jebkurā izglītības vidē kā **cilvēktiesību un kvalitātes jautājumu**.

DAUDZU IEINTERESĒTO PUŠU IESAISTE

Izmantojot mūsu valstu tīklu un ekspertu iesaisti projektos, mēs apvienojam **politikas, prakses un pētniecības** perspektīvas. Šī unikālā kombinācija ļauj noteikt saiknes starp šīm trīs perspektīvām un tad izstrādāt visaptverošas rekomendācijas par tādām politikām un praksēm, kurās ir ņemtas vērā visas perspektīvas.

KOLEKTĪVA BALSS

Sadarbojoties ar dalībvalstīm, mēs nodrošinām, ka **zināšanas un resursi atsevišķās valstīs** tiek koncentrēti **loģiskos un saskaņotos argumentos**. Tam ir pietiekami liela nozīme, lai Eiropas un starptautiskā līmenī attiecībā uz svarīgākajiem jautājumiem mūs sadzirdētu kā kolektīvu balsi.

31 dalībvalstīm tagad ir kopēja nostāja par iekļaujošas izglītības sistēmām, kas nosaka mūsu redzējumu. Tas ir būtisks sasniegums, kas parāda, kā valstīm ar ļoti dažādu pieeju iekļaušanas jautājumam ir kopīgs redzējums par augstas kvalitātes iekļaujošu izglītību visiem izglītojamajiem.

Saskaņā ar iekļaujošas izglītības sistēmu **galīgo redzējumu** visās aģentūras dalībvalstīs visiem dažāda vecuma izglītojamajiem ir jānodrošina jēgpilnas, augstas kvalitātes izglītības iespējas vietējās sabiedrībās kopā ar to draugiem un vienaudžiem.

VIENAUDŽU IZGLĪTĪBAS PLATFORMA

Dalībvalstīm un to pārstāvjiem un ekspertiem Aģentūra piedāvā **vienaudžu izglītības** platformu. Iesaiste Aģentūras aktivitātēs, piemēram, projekta dalībvalstu apmeklējumos, veicina savstarpējo izglītību. Gan dalībnieki no mītnes zemes, gan viesi gūst labumu, jo savstarpējā izglītība veicina **pašizvērtējumu un pieredzes apmaiņu**. Tas sniedz atbalstu ilgāka termiņa politiku izstrādei un ieviešanai projekta dalībvalstīs.

KĀ MĒS DARBOJAMIES

Mūsu darbs pamatā attiecas uz visu izglītojamo sasniegumu uzlabošanu *visos* iekļaujošas mūžizglītības līmeņos. Tas jādara jēgpilnā veidā, kas palielina viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Mēs veicam vairākas darbības, lai veicinātu šī mērķa sasniegšanu:

PROJEKTI

Mēs vācam datus, analizējam informāciju, un nodrošinām dalībvalstīm politikas un prakses rekomendācijas un vadlīnijas, daloties ar informāciju par prioritārajām tēmām, darbojoties projektos.

Tematiskie projekti pievēršas jautājumiem, kas vienlīdz svarīgi visiem speciālo vajadzību un iekļaujošās izglītības politikas veidotājiem. Desmit gadu laikā esam strādājuši ar dažādām tēmām, tostarp agrīno iekļaušanos, skolotāju izglītību, finansēšanas politikām, novērtēšanu, profesionālo izglītību un apmācību, IKT un informācijas pieejamību, kā arī sasniegumu uzlabošanu visiem izglītojamajiem.

Nākotnes projektos pievērsīsimies iekļaujošas izglītības politikām par nesekmības novēršanu, politikai skolu vadītāju atbalstam iekļaujošas izglītības īstenošanā, skolotāju sagatavošanai, lai efektīvi iekļautu visus izglītojamos, un iekļaujošas izglītības ietekmes pārbaudei attiecībā uz atbalstu ilgtermiņa sociālai iekļaušanai.

VALSTU POLITIKU PĀRSKATI

Mūsu Valsts politikas pārskats un analīze (CPRA jeb Country Policy Review and Analysis) ir jauna individualizēta valstu informācijas forma. Tā sniedz valstīm informāciju par to pašreizējo politiku pamatsistēmu iekļaujošai izglītībai. Turklāt šī forma katrai valstij piedāvā individualizētas rekomendācijas par risināmajām prioritātēm.

KONSULTĀTĪVAIS DARBS ĀRPUS VALSTS

Mēs sadarbojamies ar atsevišķām valstīm, balstoties uz divpusējiem nolīgumiem, lai veiktu to iekļaujošo izglītības sistēmu ārējo revīziju. Šī revīzija izvērtē esošās prioritātes, salīdzinot tās ar standartu kopumu, ko ir noteikusi konkrētā valsts. Ārējās revīzijas pieeja ļauj sniegt informāciju pašizvērtējumam dažādos sistēmas līmeņos un noteikt jomas tālākai attīstībai valsts sistēmā. ▶

Mēs arī sniedzam konsultācijas starptautiskām organizācijām, kas pēta iekļaujošu izglītības politiku jautājumus, par kuriem mums ir kopēja interese.

INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA

Mūsu darba rezultāti un konstatējumi tiek plaši izplatīti Eiropas dalībvalstu tīklā un citur. Visa informācija ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē, kur ir iespējams bez maksas lejupielādēt projektu rezultātus, piemēram, literatūras pārskatus, informācijas lapas un politiku kopsavilkumus. Svarīgākie projektu rezultāti ir pieejami visās 25 oficiālajās Aģentūras valodās.

Mūsu tīmekļa vietnē ir ārkārtīgi daudz informācijas par katru dalībvalsti. Tā ietver nacionālos pārskatus par valstu tiesību sistēmu, finansēšanu, speciālo vajadzību izglītību, skolotāju apmācību, datiem, kvalitātes indikatoriem un valstu jaunumiem.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja vēlaties aprunāties ar kādu par iekļaujošo izglītību, lūdzu, sazinieties ar Aģentūras pārstāvjiem savā valstī. Visu kontaktinformāciju var atrast Aģentūras tīmekļa vietnes www.european-agency.org/country-information sadaļā "Valstu informācija" ('Country information').

Ja jums ir jautājumi par Aģentūru un tās darbu, sazinieties ar:

Aģentūras sekretariātu:
secretariat@european-agency.org

vai Briseles biroju:
brussels.office@european-agency.org

KONFERENCES, SEMINĀRI UN POLITISKI PASĀKUMI

Mēs organizējam un piedalāmies konferencēs, semināros, apaļā galda diskusijās, tematiskas sanāksmes un citos pasākumos. Šie pasākumi ir iespēja dažādām ieinteresētajām pusēm uzlabot izpratni, mācīties vienai no otras, dalīties ar informāciju par prioritārajām jomām un veicināt sadarbības tīklu veidošanos starp dalībniekiem.

SADARBĪBA EIROPAS UN STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ

Sadarbība ar Eiropas institūcijām un starptautiskajām organizācijām, tādām kā UNESCO un tās iestādēm (Starptautiskais izglītības birojs, Informācijas tehnoloģiju izglītībā institūts), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop un Pasaules Banku ir svarīgs mūsu darba aspekts.

Vairākas organizācijas strādā pie kopējiem mērķiem, un tām ir vienotas vērtības. Mēs projektos sadarbojamies ar vairākām organizācijām, lai izvairītos no tēmu pārklāšanās un veicinātu sabiedrību kļūt iekļaujošākai.